

Iyun, 2026-yil

TALABALARNING LIDERLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Tajimuratova Shaxnoza Saginbaevna

Berdaq atındağı QMU asistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20508056>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarning liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati, pedagogik-psixologik asoslari va samarali usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: talaba, liderlik, kompetensiya, yetakchilik xislatlari, oliy ta'lim, shaxsiy rivojlanish, boshqaruv ko'nikmalari.

DEVELOPING STUDENTS' LEADERSHIP COMPETENCIES

Abstract. This article discusses the importance, pedagogical and psychological foundations, and effective methods of developing students' leadership competencies in the modern higher education system.

Keywords: student, leadership, competence, leadership qualities, higher education, personal development, management skills.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются важность, педагогические и психологические основы, а также эффективные методы развития лидерских компетенций студентов в современной системе высшего образования.

Ключевые слова: студент, лидерство, компетенция, лидерские качества, высшее образование, личностное развитие, управленческие навыки.

Liderlik kompetensiyasi, avvalo, talabaning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Liderlik kompetensiyasiga ega talaba ta'lim jarayonida passiv ishtirokchidan tashabbuskor, muammolar yechimiga faol yondashuvchi va jamoani birlashtira oluvchi shaxs. Bunday talaba ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishda qodir bo'ladi.

Shuningdek, liderlik kompetensiyasi bo'lajak mutaxassisning mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida o'zini ko'rsata olishida ham ahamiyatlidir. Chunki, zamonaviy ish beruvchilar ijodiy fikrlovchi, mas'uliyatli, kommunikativ va jamoada ishlash ko'nikmalariga ega kadrlarni talab qiladi. Shu sababli liderlik kompetensiyasini rivojlantirish talabaning kelgusidagi professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida muhim hisoblanadi.

Liderlik kompetensiyasi talabaning shaxsiy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi va talabada:

o'ziga ishonch;

mas'uliyat hissi;

mustaqil fikrlash;

kommunikativ madaniyat;

strategik tafakkur;

muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish- kabi sifatlar shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Liderlik kompetensiyasi talabalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning muhim vositasidir. Chunki liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlar jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok

Iyun, 2026-yil

etadi, innovatsion g'oyalarni ilgari surishga intiladi va jamoatchilik bilan samarali hamkorlik qila oladi.

Oliy ta'lim muassasasigi ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etish, hamkorlikdagi ta'limni rivojlantirish, interaktiv metodlardan foydalanish jarayonida liderlik sifatleri shakllantiriladi. Natijada ta'lim oluvchi talaba subyekt sifatida o'zning faol pozitsiyaga ega bo'ladi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi hamda ijtimoiy faol mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan talabalarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki bugungi globallashuv sharoitida mutaxassisdan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki jamoani boshqara olish, muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish, kommunikativlik, tashabbuskorlik hamda mas'uliyatlilik kabi sifatler ham talab etilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilganimizda biz "liderlik" tushunchasi turli ilmiy yondashuvlar asosida talqin etilishini aniqladik. Ayrim tadqiqotchilar liderlikni shaxsning boshqalarga ta'sir o'tkaza olish qobiliyati sifatida izohlasa, boshqalari esa uni maqsad sari jamoani safarbar etishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida baholaydilar. So'nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim tizimiga keng joriy etilishi natijasida "liderlik kompetensiyasi" tushunchasiga bo'lgan ilmiy qiziqish yanada ortdi. Mazkur kompetensiya talabanning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, kommunikativ madaniyati, refleksiv qobiliyati hamda boshqaruv faoliyatiga oid sifatlerining integrativ majmui sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa, liderlik kompetensiyani rivojlantirish talabanning nafaqat shaxsiy balki kasbiy rivojlanishida ham muhim omillardan biri hisoblanadi.

Lekin, oliy ta'lim amaliyoti tahlili talabalarda liderlik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida qator pedagogik muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Jumladan, ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil faoliyatiga yetarlicha imkon yaratilmayotgani balki reproduktiv o'qitish metodlarining ustunligi, ta'lim jarayonining ko'proq nazariy yo'nalishda tashkil etilishi, interaktiv metodlardan foydalanish darajasining pastligi hamda liderlik sifatlerining samarali rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mana shu muammolar doirasida bir qator qarama-qarshiliklarni kuzatish mumkin. Bir tomondan, jamiyat va mehnat bozori tashabbuskor hamda liderlik kompetensiyaga ega mutaxassislarni talab qilib qilsa, ikkinchi tomondan oliy ta'lim muassasalarida esa kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik mexanizmlar yetarli takomillashmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Talabalarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayonining mazmuni, pedagogik texnologiyalar, o'qituvchining kasbiy pozitsiyasi hamda ta'lim muhitining xarakteriga bog'liqdir. Ayniqsa, interaktiv metodlar, jamoaviy loyiha faoliyati, muammoli vaziyatlar tahlili, trening texnologiyalari va refleksiv yondashuvlar talabalarning liderlik sifatlerini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Liderlik kompetensiyasi murakkab integrativ tuzilma bo'lib, u shaxsning kasbiy, kommunikativ, emotsional va refleksiv sifatlerining o'zaro uyg'unlashuvi, bir-birini to'ldirishi hamda amaliy faoliyat jarayonida doimiy takomillashib borishi natijasida shakllanadi. Ushbu kompetensiya faqatgina bilim va ko'nikmalar yig'indisi sifatida emas, balki shaxsning ijtimoiy-madaniy faoliyatda o'zini namoyon etish, jamoani maqsad sari yo'naltirish, qaror qabul qilish va

Iyun, 2026-yil

mas'uliyatni zimmasiga olish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oluvchi dinamik tizim sifatida qaraladi. Shu jihatdan liderlik kompetensiyasi shaxsning ichki motivatsiyasi, qadriyatlar tizimi, kommunikativ madaniyati hamda refleksiv fikrlash darajasi bilan bevosita bog'liq murakkab pedagogik-psixologik fenomen hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов М., Раҳмонов Н. Маданиятшунослик. Ўқув қўлланма, тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи наشري. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. –Тошкент: 2015.
2. Пугаченкова Г.А., Ремпел Л.И. История искусств Узбекистана. С древнейших времен до середины девятнадцатого века. –Москва: Искусство, 1965.
3. Тўраев Ф. Бухоро муғаннийлари. –Тошкент: Фан, 2009.
4. Шахермайр Ф. Александр Македонский. –Москва: Терра-Книжный клуб, 1999.
5. Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации была одобрена Правительственной комиссией по делам молодежи (протокол заседания от 5 декабря 2001 г. № 4).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH